

Open-Access-Büro Berlin

15 | Sachsen-Anhalt

Linda Martin Maïke Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 08, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/dossier-sachsen-anhalt>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Open Access wird in der Digitalen Agenda des Landes 2017 und in der Digitalstrategie 2023 aufgegriffen. Auch im Hochschulgesetz und in den Zielvereinbarungen des Landes mit den Hochschulen wird der Ausbau von Open Access gefordert. Eine Bedarfserhebung bezüglich der Erarbeitung einer Open-Access-Strategie auf Landesebene ist geplant.

Forschungseinrichtungen im Bundesland Sachsen-Anhalt¹

7	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
2	staatlich anerkannte Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft
2	Universitätskliniken und medizinische Fakultäten
17	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rahmenbedingungen

In Sachsen-Anhalt ist das [Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt](#) (MWU), Referat 55: Hochschulzugang, Studentenwerke, Digitalisierung, Ausbildungsförderung, PG “OZG-Umsetzung - Studium und Weiterbildung”, für Open Access zuständig. Das Land Sachsen-Anhalt greift das Themenfeld Open Access bereits 2017 in seiner “Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt” auf [\[1\]](#). So sollen die Hochschulen den Ausbau von “virtuellen und kollaborativen Forschungsumgebungen und Datenplattformen zur Nutzung von Forschungsergebnissen, Open-Source-Publikationen, Open-Data-Plattformen” [\[2\]](#) vorantreiben. In der Fortschreibung der Digitalstrategie aus Oktober 2023 spricht sich die Landesregierung für “den Wissenszugang und offenen Austausch zwischen allen an der digitalen Innovation Beteiligten” [\[3\]](#) aus.

Im Zuge der Novellierung des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 wurde im § 24 Abs. 5 zu Open Access angefügt: “Die Hochschulen sollen einen unbeschränkten Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen in digitaler Form (Open Access) fördern, soweit nicht berechnete Interessen der Hochschulen oder der betreffenden Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen entgegenstehen” [\[4\]](#).

In den Zielvereinbarungen für die Jahre 2025–2029² wird vereinbart, dass die Hochschulen ihre Bemühungen um den Zugang und Nutzung digitaler Informationen verstärken, indem sie u.a. Open Access und Open Data ausbauen, um die Potentiale der Digitalisierung in der Wissenschaft auszuschöpfen.³

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Aktivitäten, Beratungsangebote und Publikationsplattformen auf Einrichtungsebene. Eine große Bedeutung kommt der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Hochschule Merseburg zu, die über eine langjährige Erfahrung bei der Umsetzung von Open Access verfügen und beispielsweise die für die Hochschulen des Landes zentralen Repositorium-Service “[Share_it](#)” betreiben [5].

Vernetzungsaktivitäten

Sachsen-Anhalt nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access zwischen den Ländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung teil und hat an der Erstellung des 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers “Open Access in Deutschland” [6] mitgewirkt.

Assoziierte Themen

In der Novellierung der “Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt” von 2021 werden Open-Science-assoziierte Themenfelder wie Open Educational Resources (OER), Open-Data- und Open-Source-Anwendungen aufgegriffen und durch Maßnahmen in den Feldern unterstützt [7].

Good Practices

Share_It

[Share_It](#) ist ein zentrales Open-Access- und Forschungsdaten-Repository der Hochschulbibliotheken in Sachsen-Anhalt für Universitäten, Universitätsmedizin und Hochschulen des Landes.

Footnotes

1. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Ministerium für Wissenschaft Energie, Klimaschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt. 2023. Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Landesportal Sachsen-Anhalt. <https://web.archive.org/web/20231001143512/https://mwu.sachsen-anhalt.de/wissenschaft/hochschulen/hochschulen-in-sachsen-anhalt/>; Ministerium für Wissenschaft Energie, Klimaschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt. Forschung in Sachsen-Anhalt. <https://web.archive.org/web/20231004041613/https://mwu.sachsen-anhalt.de/wissenschaft/forschung> und Land Sachsen-Anhalt. 2023. Forschungsportal Sachsen-Anhalt. <https://web.archive.org/web/20231004041613/https://mwu.sachsen-anhalt.de/wissenschaft/forschung>. ↵
2. Eine Veröffentlichung der Zielvereinbarungen 2025–2029 ist noch ausstehend (Stand: September 2024). ↵
- 3.

Die Zielvereinbarungen knüpfen an die Inhalte aus den Zielvereinbarungen aus den Jahren 2020–2024 an.

Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt. (2020). Zielvereinbarungen 2020-2024. Retrieved from

<https://web.archive.org/web/20230924035747/https://mwu.sachsen-anhalt.de/wissenschaft/hochschulen/zielvereinbarungen>

References

1. Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt. (2021). *Digitale Agenda für das Land Sachsen-Anhalt 2021*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20221117094251/https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Digitales/DigitaleAgenda_Sachsen-Anhalt.pdf ↵
2. Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung. (2017). *Digitale Agenda für das Land Sachsen-Anhalt 2017*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20210509232140/https://www.halberstadt.de/de/datei/anzeigen/id/99538,1032/digitale_agenda_sachsen_anhalt.pdf S. 22. ↵
3. Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt. (2023). *Strategie Sachsen-Anhalt. Digital 2030*. Retrieved from http://web.archive.org/web/20240222111407/https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Digitales/Digitalstrategie/Sachsen-Anhalt-Digital-2030-Blaetterkatalog.pdf S. 23. ↵
4. Land Sachsen-Anhalt. (2021). *Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA). Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli. § 24 Abs. 5*. Retrieved from https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/perma?j=HSchulG_ST_!_24 ↵
5. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (2024). *Share_it: Open Access und Forschungsdaten-Repository der Hochschulbibliotheken in Sachsen-Anhalt*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240301004846/https://opendata.uni-halle.de/> ↵
6. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵